

C.O.S.O. e la wallet app CommonsHood

AUTRICI

Eloheh Mason, Chiara Sonzogni, Cristina Viano

Gruppo Territori e Comunità Digitali del Dipartimento di Informatica

Resp. scientifico Prof. Guido Boella

chiara.sonzogni@unito.it

Come tutti i sabati, il primo ad arrivare è Elio. Alza la saracinesca, che fa il solito gran baccano (chissà quando la sostituiranno) e infila le chiavi nella toppa della porta vetrata, da cui si intravede l'insegna che hanno disegnato Caterina e Simone, ma che ancora non è stata appesa, forse oggi sarà la volta buona. Tra i raggi di luce polverosi che filtrano dalle vetrine si intravedono gli oggetti raccolti nei mesi scorsi.

Non fa in tempo ad accendere le luci, che si sente chiamare:

«Ciao, è qui la biblioteca degli oggetti?»

Una giovane donna si affaccia alla porta, sbattendo contro lo stipite una custodia molto voluminosa e molto rossa, si direbbe anche molto pesante data la difficoltà con cui la manovra.

«Ciao!» risponde Elio «È qui, sì. Sto aprendo proprio ora».

«Bene, che gioia, mi sono fatta già due isolati a piedi con questo peso, non ero più abituata a trasportarla».

«Posala pure lì, faccio spazio sul tavolo e ti aiuto. Intanto entra pure».

La donna scavalca il volume lasciato sulla soglia ed entrando tende una mano a Elio.

«Giovanna, piacere».

Dopo la stretta di mano Elio afferra il sacco e sollevandolo continua:

«È davvero pesante, cos'è?»

«È una macchina da cucire portatile! Sono un'amica di Irene, la ceramista che vive qui in borgo, è lei che mi ha detto di questo posto dove si raccolgono cose che si usano poco e che potrebbero essere utili anche ad altri. Ecco la mia Necchi è una di queste, ormai ho finito di girare in lungo e in largo per dare i corsi, ho aperto un atelier tutto mio e quindi ecco, lasciarla lì a prendere polvere non ha senso, anche perché queste macchine a non usarle si rovinano ancora di più».

Elio annuisce, felice che si stia spargendo la voce sull'apertura di C.O.S.O. il primo in città. A ripensarci il nome è davvero azzeccato, sta per Comunità Organizzate per lo Scambio di Oggetti, ed è in tutto e per tutto una biblioteca delle cose. In pochi mesi effettivamente si è creata una piccola ma vivace comunità, che scandaglia il quartiere alla ricerca di oggetti in buono stato che vengono usati sporadicamente, e che non ha senso che ciascuno si compri per sé, e di persone che scambiano competenze, cose che sanno fare e insegnare.

«Direi che è perfetta per C.O.S.O, di certo farà comodo a qualcuno. Irene di solito passa nel tardo pomeriggio, quando chiude il laboratorio, per un saluto. Ti ha spiegato come funziona, la questione dell'app e tutto il resto?»

«In realtà vagamente, mi ha detto che è tutto molto facile e intuitivo, ma niente più».

«Allora ti spiego io».

Ed è così che Elio dà il via alla prima sessione accelerata sulla "blockchain a portata di mano" del pomeriggio. Ormai è ferratissimo, domina la materia con sicurezza, anche perché di fatto è molto più facile di quello che sembra. Eppure all'inizio di questo progetto la questione sembrava molto complessa, suonava come una sfida, forse per questo si è così appassionato.

«Le parole Blockchain e tokenizzazione probabilmente vorranno dire molto poco per te, ma tra meno di 5 minuti avranno un significato chiaro, facile e intuitivo, grazie all'app CommonsHood».

Inizia sempre così la sua presentazione nel rapido viaggio in una delle tecnologie più nominate degli ultimi tempi, ma meno conosciute, ripercorrendo quasi esattamente quello che era accaduto a lui solo pochi mesi prima.

Su consiglio di Tea, la sua amica delle superiori che ora stava studiando informatica, aveva contattato il **Dipartimento di Informatica dell'Università**

degli Studi di Torino, con una richiesta schietta, e forse anche un po' ingenua, tanto che mai avrebbe creduto potessero prenderla in considerazione.

A nome di una rete di associazioni attive nel territorio, vorremmo iniziare un progetto urbano per sensibilizzare all'economia circolare e all'uso più consapevole delle risorse, creando un luogo di prossimità dove scambiare cose e competenze, prestando oggetti e scambiando tempo. Abbiamo già esperienza in alcune attività di recupero del cibo e di scambio di libri usati, ma ora vorremmo fare qualcosa di ancora più significativo e che magari possa essere d'esempio per tutta la città.

Tea gli aveva parlato del gruppo di ricerca **Territori e Comunità Digitali**, che aveva molto a cuore la "Terza Missione": cioè tutte le attività che l'Università svolge in collaborazione con la cittadinanza e gli imprenditori, per costruire progetti con e per il territorio, con l'obiettivo di trasferire il sapere scientifico, tecnologico e culturale, affinché la conoscenza possa andare a beneficio di tutte e di tutti. Infatti, in meno di 24 ore gli avevano risposto e si era ritrovato in un ufficio in corso Svizzera al tavolo con ricercatrici e ricercatori che, senza esitare, gli avevano detto:

«Abbiamo quello che fa per voi, la nostra **app CommonsHood** che è basata su tecnologia Blockchain, per una tokenizzazione a portata di mano».

La tecnologia

BLOCKCHAIN

Distributed Ledger Technologies

La Blockchain è un registro distribuito tra tutti i nodi di una rete, costituito da una catena immutabile di blocchi di dati.

Permette di registrare e trasferire dati, diritti di proprietà, valori digitali, in modo sicuro, trasparente e «trustless» (senza bisogno di intermediari o di un'autorità centrale)

Nessuna di quelle parole aveva un significato per Elio, erano termini di cui aveva sentito parlare, ma che associava più a degli slogan che non a dei concetti. Ma il gruppo Territori e Comunità Digitali non aveva perso tempo ad introdurlo nel mondo delle **tecnologie civiche digitali** e rivelargli il valore sociale della tecnologia e degli strumenti digitali. Era uscito da lì con una nuova convinzione: il mondo virtuale è molto più vicino a quello reale di quanto si possa immaginare e può essere quel supporto alla vita di comunità di cui la cittadinanza ha bisogno per sentirsi attiva, partecipe e protagonista del miglioramento della propria quotidianità.

Il gruppo di ricerca gli aveva così permesso di risolvere alcuni grattacapi che lo avevano fatto desistere dall'idea di realizzare davvero una biblioteca degli oggetti per il borgo. Infatti spesso durante le riunioni di quartiere, ci si trovava a discutere di questioni che sembravano non avere soluzione, una su tutte la gestione di un luogo dove conservare gli oggetti: chi poteva prendersi il compito di aprirlo e di consegnare o ritirare gli oggetti? Tutte e tutti i membri del gruppo erano spesso impegnati durante la settimana, chi per lavoro e chi

per studio, quanto sarebbe stato difficile coordinare i turni di apertura? E poi, come sarebbe stato possibile gestire il prestito degli oggetti? Sarebbe servito un registro o forse un database? Per non parlare della questione della banca del tempo, come certificare il tempo dedicato e le competenze scambiate? E ancora come invogliare il resto della comunità a partecipare a questo scambio? Beh, incredibile ma vero, il gruppo di ricerca Territori e Comunità Digitali era riuscito a dare una risposta univoca a tutte queste domande: **CommonsHood!** Aveva così scoperto che, sfruttando alcuni aspetti della tecnologia Blockchain, una parola fino ad allora priva di significato per Elio, sarebbe stato possibile, in modo facile e intuitivo al punto che avrebbe potuto farlo direttamente lui, creare:

- una **biblioteca di oggetti virtuale** da associare a quella fisica;
- un **sistema digitale per gestire gli scambi** con la collaborazione di diverse persone;
- un sistema di **incentivo allo scambio**.

Come? Grazie alla **tokenizzazione**. La tecnologia Blockchain infatti, tra le altre cose, permette di creare, distribuire e scambiare dei *token*, cioè dei gettoni digitali che rappresentano delle risorse e dei valori (come gli oggetti appunto ma anche il tempo e le competenze) solo che, contrariamente a quanto avviene con le monete ufficiali come l'Euro, o con i sistemi di pagamento digitale come le carte di credito, non è necessario che ci sia un intermediario (ad esempio una banca) che controlla e garantisce gli scambi dei valori; ecco quindi che i membri di una comunità possono progettare e autogestire il proprio sistema di valori, decidendo proprio a che cosa dare valore, come metterlo in circolo e scambiarselo. Questi scambi, sempre grazie alla Blockchain, sono sicuri e trasparenti perché i dati che descrivono i valori sono riuniti in blocchi (*block*) che formano una catena (*chain*) che è immutabile per due ragioni: la prima è che le copie della catena di dati non sono salvate in un solo computer ma in una rete di computer e la seconda è che è impossibile modificare un solo blocco senza cambiare tutta la catena! Un livello di sicurezza eccezionale che, proprio per questa sua estrema efficienza, ha reso la Blockchain una tecnologia perfetta per l'ambito finanziario. Infatti, semplicisticamente, si associano i token a questioni economico-monetarie, come gli investimenti in criptovalute, invece possono avere applicazioni di tipo diverso nella vita economica e sociale delle comunità locali. Ad esempio i token possono rappresentare dei valori, invece che una valuta, come i coupon sconto o i premi fedeltà, o possono essere degli NFT (*non fungible tokens*), ossia dei token che rappresentano un oggetto digitale unico (come un'opera d'arte digitale), oppure che diventano il "gemello digitale" di un oggetto reale. Quello che le ricercatrici e i ricercatori di UniTo avevano svelato a Elio è che ora la creazione e lo scambio dei token è sempre più facile e possibile per chiunque grazie ad uno strumento digitale alla portata di tutte e di tutti: CommonsHood.

LA TOKENIZZAZIONE IN COMMONSHOOD

L'obiettivo di CommonsHood è semplificare e **potenziare le interazioni** tra i partecipanti all'economia locale e allo stesso tempo **ridurre i costi** grazie all'assenza di intermediari, quali agenzie di marketing, siti di crowdfunding o group buying.

Attraverso CommonsHood è possibile creare token trasferibili tra persone, esercenti e associazioni e interagire con essi (ad es. per partecipare ad un crowdfunding)

Ogni token può essere trasferito liberamente, in piena sicurezza e trasparenza grazie alla tecnologia Blockchain.

Infatti CommonsHood è una *web app* (ovvero accessibile online, senza necessità di scaricarla sul proprio telefono) che consente a cittadine/i, attrici e attori economici, associazioni, istituzioni locali di creare in prima persona, e scambiare, token digitali con estrema facilità. Tutto questo solo dopo che gli stessi utilizzatori della app abbiano liberamente deciso che tipi di valore associare ai token digitali: oggetti? tempo? competenze? In questo modo la comunità può costruirsi un proprio e personalizzato portafoglio digitale (*wallet app*), molto più ricco e creativo di quello monetario, perché comprensivo di valori alternativi e nuovi, capaci di prendere in considerazione tanto le cose materiali quanto quelle immateriali.

Ad esempio, ai token possono essere associate monete complementari, coupon, schemi di crowdfunding e raccolta fondi, incentivi allo scambio e alla condivisione, ore di volontariato. Questa flessibilità di creazione e messa in circolo dei valori, gli avevano spiegato, è proprio quella necessaria a favorire la nascita di Banche del Tempo, Banche degli Oggetti, Monete Locali, commercio e produzione di prossimità, e in generale sistemi locali di scambio di risorse che aiutano a migliorare la consapevolezza e il potere decisionale

delle comunità e delle persone. Proprio quello che stavano cercando di costruire in borgo: una rete consapevole e allargata di scambio di competenze e riuso di oggetti che di certo, visti i tempi difficili che correvano, avrebbe potuto aiutare gli abitanti e contemporaneamente rinsaldare i loro legami di fiducia, di prossimità, di aiuto reciproco.

Queste spiegazioni, seppure parziali rispetto alla vastità delle possibilità offerta dalla tecnologia Blockchain, erano state sufficienti per convincere Elio a farsi affiancare dal Dipartimento di Informatica nella costruzione del progetto di economia circolare per il suo quartiere. Così, dopo qualche settimana passata a chiarire meglio usi e funzionalità di CommonsHood, insieme alle ricercatrici e ai ricercatori, Elio aveva presentato il progetto al gruppo dei rappresentanti di associazioni e cittadine e cittadini del quartiere, riscuotendo un grande successo. Avevano così iniziato un **percorso di co-progettazione** per definire insieme le caratteristiche e le regole del sistema di scambio di oggetti e tempo supportato dall'app, così pensato: innanzitutto creare dei **token-oggetto** (gli NFT descritti prima) da usare come gemelli digitali di ogni oggetto e risorsa messo a disposizione nella biblioteca: chi ha

bisogno di un oggetto o di una competenza di altri in prestito trova nel wallet di CommonsHood (il portafoglio) il corrispondente token e tramite di esso lo prenota. Questo sistema permette a chiunque di mettere a disposizione o chiedere in prestito oggetti, con un sistema di prenotazione reso sicuro dalla Blockchain senza che ci sia un “bibliotecario” sempre disponibile ed evitando di tenere registri complessi. Inoltre, alcuni oggetti possono rimanere a casa delle e dei rispettivi proprietari, che così non devono necessariamente lasciare sempre gli oggetti nella Biblioteca fisica e allo stesso tempo sono incoraggiati a incontrarsi di persona al momento del prestito. Con lo stesso meccanismo, le persone possono mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze. In secondo luogo, altri **token-comunità** vengono creati come monete della comunità, utilizzati come cauzione per gli oggetti presi a prestito, oppure come premio per chi è particolarmente attivo nel prestare o utilizzare le risorse della comunità. Il fatto che ognuno possa dare un contributo non vuol dire che la tecnologia digitale faccia tutto, rendendo superflui gli incontri personali e la fiducia. Anzi, è importante che la comunità dei e delle partecipanti si metta d'accordo sulle regole condivise (che cosa si presta, con quali premi, quali meccanismi per incoraggiare la collaborazione?). Qui stava l'altra potenzialità di CommonsHood: il processo di co-progettazione dell'app aveva infatti alimentato, spontaneamente, un processo di **sensibilizzazione all'economia circolare** della cittadinanza, che in breve tempo aveva permesso al gruppo, non solo di raccogliere un discreto numero di oggetti con cui cominciare a costruire la biblioteca, ma di formare una squadra di persone molto motivate e coinvolte, disponibili a suddividersi compiti e responsabilità, tra cui quella di diffondere la notizia della nascita di C.O.S.O.

Il progetto stava andando meglio del previsto. In pochissimo tempo, quelle due vetrine un po' vecchiotte che si affacciavano sul corso erano diventate

un luogo di ritrovo e un punto di riferimento nel quartiere. Erano un micro polo di economia circolare, confermando quello che una ricercatrice gli aveva anticipato: «Le tecnologie, Blockchain compresa, possono avere delle importanti implicazioni a livello sociale e geografico: dal momento in cui migliorano e rafforzano le relazioni tra le persone e le dinamiche economico-sociali di quartiere, possono anche generare nuove spazialità, nuovi luoghi, nuove forme dove la comunità può esprimersi».

SCENARI DI APPLICAZIONE

- Finanziare associazioni e commons urbani: *carte dono/prepagate, coupon di sconto, acquisti collettivi, cashback*
- Supportare le attività economiche locali: *diritti di accesso, banche del tempo, biblioteche di oggetti*
- Innovare i servizi di welfare locali: *crowdfunding, crowdsales*
- Promuovere condivisione e partecipazione: *sussidi, welfare aziendale*

Item	Value
Carte prepagate	58
Buoni sconto/ Coupon	118
Crowdfunding	1000
Diritti di accesso a risorse materiali	72
Prezzi a scatti	132
Moneta complementari	56

Giovanna è china sul telefono, d'improvviso alza gli occhi ed esclama:

«Fatto! Profilo creato. È stato facilissimo!»

«Ottimo, adesso ti faccio vedere come creare il token-oggetto associato alla tua macchina da cucire così tutte le volte che verrà messa in circolo potrai accumulare dei token-comunità che potrai decidere come scambiare con le altre persone».

«Ma è come avere un portafoglio sostenibile e di quartiere, una meraviglia!»

«Esatto, per questo si chiama wallet app, CommonsHood è un vero e proprio portafoglio digitale di comunità».

«Potrei anche contribuire offrendo, sempre in cambio dei token accumulati, delle piccole riparazioni oppure addirittura dando piccole lezioni come pillole di sartoria?»

«Certo, sarebbe uno scambio perfetto».

«Allora ci penso e ti faccio sapere. Grazie, quello che fate è davvero prezioso. Spargo la voce anche tra le mie clienti, secondo me molte di loro potrebbero essere interessate a mettere in circolo oggetti e valori».

Elio saluta Giovanna, che se ne va allegra e più leggera di prima, mentre dall'altro lato della strada vede avanzare una coppia con una lunga scala. Sono Caterina e Simone, il momento di appendere l'insegna è arrivato!

Glossario

Blockchain: La Blockchain è la tecnologia che permette di registrare e di trasferire dati e valori in modo sicuro e trasparente, senza bisogno di intermediari (come ad esempio una banca o un intermediario commerciale). Lo fa costruendo blocchi di dati (block) immutabili, ma sempre disponibili, che a loro volta vanno a formare una catena (chain). L'insieme di questi dati digitali non è archiviato in un unico, o in pochi ed esclusivi database o computer, ma è replicato in tutti i nodi di una rete di computer distribuita; questo fa sì che sia difficilissimo cancellare o modificare i dati: anche se una delle copie venisse modificata o danneggiata, il resto della rete noterebbe l'errore e non riconoscerebbe il blocco di dati fallato.

Uno degli esempi più conosciuti di applicazione della tecnologia è la creazione di token e la loro "liquidità sicura" ossia la possibilità di scambiarli e trasferirli senza rischiare la copia e sapendo sempre chi ne è il "proprietario", anche se non c'è un soggetto centrale che certifica questi passaggi.

Tecnologie civiche digitali: strumenti digitali che supportano, agevolano e migliorano i processi di partecipazione della cittadinanza attiva e la relazione con la Pubblica Amministrazione; si tratta di piattaforme e app che le e i cittadini possono usare per segnalare problemi, dare voce a necessità e desideri, esprimere consigli e idee, proporre soluzioni, evidenziare interessi e aspirazioni.

Terza Missione: attività che l'Università svolge in collaborazione con la cittadinanza e gli imprenditori, per costruire progetti con e per il territorio, con l'obiettivo di trasferire il sapere

scientifico, tecnologico e culturale, affinché la conoscenza possa andare a beneficio di tutte e di tutti.

Token: detti anche “gettoni” rappresentano digitalmente dei valori che possono essere associati a risorse materiali (oggetti, opere d’arte, ecc.) e immateriali (tempo e competenze). Alcuni esempi di token sono i coupon sconto o i premi fedeltà, oppure i NFT (non fungible tokens), ossia token che rappresentano un oggetto digitale unico (come un’opera d’arte digitale), oppure che diventano il “gemello digitale” di un oggetto reale.

Wallet app: applicazione “portamonete”, che serve quindi per creare, custodire e mettere in circolo valori digitali rappresentati dai token.

Web app: applicazione accessibile online, direttamente dalla rete, senza necessità di scaricarla su alcun supporto (come PC, tablet o telefono).

Bibliografia

Balbo, S., Boella, G., Busacchi, P., Cordero, A., De Carne, L., Di Caro, D., Guffanti, A., Mioli, M., Sanino, A., Schifanella, C., (2020). CommonsHood: A blockchain-Based Wallet App for Local Communities. Proceedings - 2020 IEEE International Conference on Decentralized Applications and Infrastructures, DAPPS 2020, 139–144.

Gloerich, I., De Waal, M., Ferri, G., Cila, N., Karpinski, T., (2020). The City as a License. Implications of blockchain and Distributed Ledgers for Urban Governance. Front. Sustain. Cities

Scott B (2016) How Can Cryptocurrency and blockchain Technology Play a Role in Building Social and Solidarity Finance?. UNRISD Working Paper 2016-1, February 2016.

Viano, C., Avanzo, S., Cerutti, M., Cordero, A., Schifanella, C., Boella, G., (2022). Blockchain tools for socio-economic interactions in local communities. Policy and Society. 41(3): 373–385